

Étude comparative du processus d'inhibition comportementale et sociale dans le développement de l'anxiété chez l'enfant marocain et français

Mémoire de Master en neuro-cognition humaine et santé de la population

Année universitaire : 2012–2013

Présenté par : Imrani Samiha

Encadré par : Pr. A. O. T. Ahami – Université Ibn Tofaïl, Kénitra

Co-encadré par : Pr. Stéphane Rusinek – Université de Lille, France

Résumé :

L'identification précoce des facteurs de risque constitue une étape essentielle dans la prévention des troubles psychiatriques. L'inhibition comportementale est reconnue comme un marqueur de vulnérabilité important dans le développement de l'anxiété, notamment de l'anxiété sociale. Cette étude comparative s'est intéressée à l'inhibition comportementale et sociale chez des enfants âgés de 6 à 8 ans, issus de deux contextes culturels distincts : la France et le Maroc. Les résultats ont révélé un niveau plus élevé d'inhibition chez les enfants marocains par rapport aux enfants français. Toutefois, certains comportements comme l'évitement du regard peuvent être interprétés de manière différente selon la culture : perçu comme un signe d'inhibition dans le contexte français, il peut refléter une forme de respect ou même de désinhibition dans le contexte marocain. Les mesures d'anxiété n'ont pas montré de corrélation significative avec l'inhibition comportementale à l'âge de 6 à 7 ans, mais une corrélation partielle a été observée à 7–8 ans avec le nombre d'interactions verbales. Ces résultats suggèrent l'importance d'une lecture culturelle des comportements liés à l'anxiété chez l'enfant.

Mots clé : inhibition comportementale, anxiété, facteur de risque, tempérament, timidité, étude interculturelle, Maroc, France, caractéristiques culturelles.

Abstract:

Identifying early risk factors is essential for the prevention of psychiatric disorders. Behavioral inhibition has been recognized as a key vulnerability marker, particularly in the development of anxiety disorders such as social anxiety. This comparative study examined behavioral and social inhibition in French and Moroccan children. Results indicated that Moroccan children exhibited higher levels of behavioral and social inhibition. However, cultural interpretations may influence the meaning of certain behaviors—for instance, gaze avoidance may signal inhibition in the French context, but could reflect respect or uninhibition in the Moroccan cultural setting. No significant correlations were found between anxiety measures and behavioral inhibition in children aged 6 to 7 years across both cultures. However, partial correlations were observed between behavioral inhibition and the number of verbal communications at age 7 to 8, suggesting the emergence of culturally nuanced behavioral patterns.

Keywords: behavioral inhibition, anxiety disorder, risk factor, temperament, shyness, cross-cultural study, Morocco, France, Cultural Characteristics.

SOMMAIRE

1. Introduction	1
1.1 Le tempérament.....	1
1.2 Le construit d'inhibition comportementale.....	1
1.3 Les corrélats physiologiques à l'inhibition comportementale.....	3
1.4 Bases neuro-anatomiques de l'inhibition comportementale.....	4
1.5 L'influence de l'hérédité.....	4
1.6 L'influence de l'environnement.....	6
1.7 L'inhibition comportementale et les troubles anxieux.....	7
1.8 Objectifs de l'étude.....	8
2. Matériel et méthode	9
2.1. Population	9
2.2. Les outils	10
2.3. Procédure	12
2.3.1. Première étape.....	12
2.3.2. Deuxième étape.....	14
3. Résultats et interprétation.....	18

3.1.1. Description des caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques de l'échantillon.....	20
3.2. Résultats des corrélations entre les tests utilisés.....	21
3.3. Analyse de variance multivariée (MANOVA).....	21
3.4. Evolution et comparaison des peurs.....	23
4. Discussion	25
4.1. Les corrélations entre l'anxiété et l'IC.....	25
4.2. Les résultats de la Risk Room.....	26
4.3. Interprétation de la timidité.....	27
4.4. Interprétation du nombre de regards.....	27
4.5. Etude de l'anxiété et de la peur	29
5. Conclusion et perspectives.....	30

Bibliographie

Annexe

1. Introduction :

Ce mémoire de fin d'étude porte sur l'inhibition comportementale chez les enfants Marocains et français, il vise plus spécifiquement à décrire et comparer ce processus entre les enfants issus de deux cultures différentes. L'introduction générale du mémoire décrit d'abord l'état actuel des connaissances sur cette dimension du tempérament ; elle présente notamment les études qui ont documenté les bases biologique et génétique de l'inhibition comportementale et son rôle comme facteur de risque important dans l'émergence des troubles anxieux. Puis, présente les objectifs de cette étude.

1.1 Le tempérament

Le tempérament réfère, de façon générale, aux réactions affectives et comportementales de l'enfant manifestées face à des stimulations sociales ou non sociales de son environnement (Damon et al., 2006). Une des dimensions du tempérament ayant reçu le plus d'attention est le concept d'approche-retrait, c'est-à-dire la réaction initiale d'un enfant face à des stimuli nouveaux (Chess, 2013). Elle se manifeste par de la crainte, de l'évitement et de la détresse à l'approche d'une personne inconnue. Cette réaction de peur face aux étrangers apparaît normalement vers l'âge de huit mois, s'intensifie, puis elle disparaît progressivement vers la fin de la première année de l'enfant (Sroufe et al., 2009). Cependant, la crainte des personnes non-familiales peut perdurer chez certains enfants et serait alors davantage associée à des caractéristiques individuelles du tempérament. Kagan et ses collaborateurs ont proposé le concept d'«inhibition comportementale» face à la nouveauté, pour décrire cette dimension du tempérament.

1.2 Le construit d'inhibition comportementale

L'inhibition comportementale (IC) réfère à la tendance à manifester de l'anxiété, de la peur ainsi que des comportements d'évitement et de retrait en

présence d'objets, de personnes ou d'événements non-familiers (Kagan *et al.*, 1989). Lorsqu'ils sont exposés à des situations non familiales, 10% des enfants manifestent des signes d'inhibition comportementale alors que 25% sont décrits comme désinhibés (Kagan *et al.*, 1989; Kagan & Snidman, 1991). Cette distinction se fait sur la base de la réaction de ces enfants face à des situations nouvelles ou des personnes étrangères. En effet, des réactions comme l'anxiété, la timidité, la prudence, le manque d'assurance caractérisent les enfants inhibés. À l'inverse, les enfants désinhibés manifestent plus d'assurance, ils sont plus spontanés et peu effrayés dans des contextes similaires.

La « Risk Room » de Kagan est une procédure en laboratoire standardisée qui permet d'évaluer le comportement d'IC chez des enfants âgés entre 21 et 31 mois (Garcia *et al.*, 1984). La présente étude s'est inspiré de cette procédure pour mesurer l'IC chez des enfants âgés de 6 à 7 ans (voir matériel et méthodes). L'enfant est exposé à des stimuli non-familiers et l'IC est mesurée par certains aspects du comportement d'approche (e.g. latence d'approche, latence à initier une interaction, distance maintenue ou atteinte vis-à-vis le nouveau stimulus et proximité avec la mère), et par la réactivité émotionnelle manifestée en contexte d'exposition à la nouveauté (e.g. fréquence ou durée des réponses affectives positives et négatives) ainsi que par des indices physiologiques (e.g. fréquence cardiaque, cortisol salivaire). Les procédures de mesure et les variables observées varient selon l'âge des enfants de façon à refléter les variations dans les manifestations de la détresse selon le niveau de développement et de maturation de l'enfant (Kagan *et al.*, 1988; Tarabulsky *et al.*, 1998).

L'inhibition comportementale est observable chez le très jeune enfant (Rapee & Spence, 2004). À l'âge de 4 mois, des sons inconnus ou des jouets sont utilisés comme stimuli, les réactions de détresse se manifestent par des pleurs excessifs et une forte agitation des membres. L'IC est aussi évaluée sur la base de la réactivité émotionnelle et du profil d'évitement et de retrait face au stimulus nouveau. A l'âge de 4 ans et plus les enfants peuvent être évalués en situation de jeux avec des pairs inconnus; les enfants qui manifestent des comportements d'isolement et qui n'initient pas d'interaction avec les autres sont considérés inhibés. D'autre part l'inhibition en situation de nouveauté sociale se traduit par

la timidité (Crozier & Perkins, 2002). En fait, l'inhibition comportementale et la timidité réfèrent toutes deux au patron de réponse manifesté par l'enfant lorsqu'il est exposé à la nouveauté, mais la timidité réfère plus spécifiquement à un contexte social où l'enfant est exposé à des personnes non-familiales (Rothbart & Mauro, 1990; Rubin & Asendorpf, 1993; Rubin et al., 2002a).

1.3 Les corrélats physiologiques à l'inhibition comportementale

L'inhibition comportementale est associée avec des caractéristiques physiologiques particulières. Les enfants inhibés présenteraient une activité cardiaque plus élevée et plus stable lorsqu'ils sont exposés à des situations non-familiales (Calkins et al., 1996; Marshall & Stevenson-Hinde, 1998), une plus grande dilatation de la pupille (Kagan et al., 1987) et une plus grande tension musculaire que les enfants non inhibés (Kagan et al., 1988). Ils présenteraient également une plus grande augmentation de la tension artérielle lors du passage de la position assise à la position debout (Kagan et al., 1988). Leur concentration de Cortisol salivaire, hormone sécrétée en réaction au stress, serait également plus élevée au repos (Reznick et al., 1986; Kagan et al., 1987; Nachmias et al., 1996). Des études utilisant des électroencéphalogrammes ont fait ressortir que l'hémisphère droit, qui participe davantage que le gauche aux états de peur et d'anxiété, serait plus actif chez les enfants inhibés que chez les désinhibés, surtout dans l'aire frontale droite (Davidson & Fox, 1989; Fox et al., 1995, 2001; Calkins et al., 1996).

L'ensemble de ces résultats laisse entendre que les enfants inhibés et les enfants désinhibés présentent des caractéristiques physiologiques différentes témoignant d'une plus grande réactivité chez les enfants inhibés (Kagan et al., 1994).

1.4 Bases neuro-anatomiques de l'inhibition comportementale :

D'un point de vue physiologique, une étude de Kagan a révélé chez les jeunes enfants montrant des signes d'inhibition comportementale une plus grande activation des axes sympathico-limbiques, également observée dans la neurophysiologie des troubles anxieux chez l'adulte (Kagan et al., 1987).

Certains chercheurs ont émis l'hypothèse que les enfants inhibés et désinhibés ont des seuils d'excitabilité différents dans le système limbique, en particulier dans l'amygdale et ses projections (Kagan *et al.*, 1988; Schwartz *et al.*, 2003). L'amygdale qui joue un rôle important dans la régulation et le maintien de la peur conditionnée chez plusieurs espèces animales pourrait contribuer aux réactions comportementales face à l'inconnu. Les caractéristiques physiologiques particulières observées chez les enfants inhibés concordent avec l'hypothèse d'un seuil d'excitabilité plus bas dans l'amygdale (Kagan *et al.*, 1994). Dans une comparaison entre la réponse à la nouveauté des adultes classés comme inhibés à l'âge de deux ans et d'autres classés comme désinhibés, l'IRM fonctionnelle montre une plus grande réponse au niveau de l'amygdale à des visages inconnus comparés aux visages familiers chez les adultes inhibés (Schwartz *et al.*, 2003). Les enfants inhibés pourraient donc être plus réactifs face à ce qui n'est pas familier et auraient plus de difficulté à s'y adapter.

D'autres études ont relevé une forte corrélation entre l'activation dans le cortex préfrontal droit pour les individus inhibés et gauche pour les individus désinhibés en utilisant des visages montrant la colère comme stimuli (Sutton & Davidson, 1997; Gable & Poole, 2012).

1.5 L'influence de l'hérédité

Plusieurs études ont observé une influence substantielle des facteurs génétiques dans l'explication des différences individuelles sur le plan de l'inhibition comportementale (Plomin & Rowe, 1979; Goldsmith & Gottesman, 1981; Matheny, 1989; Emde *et al.*, 1992, 1992; Cherny *et al.*, 1994, 1994; Dilalla *et al.*, 1994; Schmitz *et al.*, 1999).

En effet, ils ont observé qu'à la petite enfance, les jumeaux monozygotes étaient significativement plus similaires que les jumeaux dans leur réaction face à des stimuli non-familiers. Des coefficients d'héritabilité élevés ont été observés et ce, à différents temps de mesure. Une étude d'adoption au Colorado révèle une corrélation significative entre la timidité des mères biologiques et celle de leur enfant à 24 mois et ce, que les enfants aient été adoptés par d'autres parents ou pas (Daniels & Plomin, 1985; Wilson, 1986), ce qui appuie l'implication de facteurs génétiques dans le développement de l'inhibition comportementale.

Par ailleurs, des études longitudinales ont également observé que les jumeaux monozygotes étaient également plus similaires que les dizygotes sur le plan de la direction et du degré de changement des comportements d'inhibition avec l'âge (Matheny, 1989; JoAnn L. Robinson, 1992), ce qui suggère une contribution importante des facteurs génétiques dans la modification de la tendance à manifester des comportements inhibés dans l'enfance. Finalement, certaines études indiquent que la contribution génétique serait encore plus marquée pour les enfants extrêmement inhibés ou désinhibés (JoAnn L. Robinson, 1992; Dilalla *et al.*, 1994).

S'il est maintenant admis que certains enfants présentent très tôt des caractéristiques physiologiques qui les prédisposent à développer un patron d'inhibition ou de non-inhibition et que ce patron serait stable et héréditaire, l'inhibition comportementale n'est toutefois pas immuable. En effet, des discontinuités ont été observées sur le plan du développement (Manassis & Bradley, 1994; Turner S.M. *et al.*, 1996; Degnan & Fox, 2007). Dans les études longitudinales utilisant des échantillons non-sélectionnés, une diminution de la tendance à manifester des comportements inhibés a été observée pendant l'enfance et l'adolescence pour environ la moitié des enfants initialement évalués comme inhibés (Scarpa *et al.*, 1995; Sanson *et al.*, 1996). Quant aux études longitudinales utilisant des échantillons sélectionnés, environ le tiers des enfants inhibés sont devenus moins inhibés pendant l'enfance (Garcia *et al.*, 1984; Kagan *et al.*, 1988; Fox *et al.*, 2001). Bref, même si la stabilité de l'inhibition

comportementale est significative, ce ne sont pas tous les enfants inhibés ou désinhibés qui le demeurent. En moyenne, la moitié des jeunes enfants identifiés comme inhibés ne manifesteraient plus de comportements inhibés plus tard dans l'enfance (Degnan & Fox, 2007). De plus, les jeunes enfants inhibés n'emprunteraient pas toujours une trajectoire de développement conduisant à des problèmes intériorisés et d'anxiété à l'adolescence et à l'âge adulte (Schwartz *et al.*, 1999; Biederman *et al.*, 2001; Fox *et al.*, 2001; Gladstone & Parker, 2006). La proportion d'enfants inhibés qui ne développent pas de troubles intériorisés plus tard à l'âge adulte varie de 30 à 80% (Degnan & Fox, 2007).

1.6 L'influence de l'environnement

Il est donc possible que certains enfants présentent initialement une prédisposition à développer un profil inhibé ou désinhibé. Toutefois, il n'est pas exclu que des conditions environnementales particulières puissent exercer une influence dans le développement de l'inhibition. L'étude d'adoption du Colorado vient appuyer la possibilité d'une influence environnementale. En plus de la relation significative discutée précédemment entre la timidité des mères biologiques et celle de leur enfant, ils observent également une relation significative entre la timidité de l'enfant et celle de la mère adoptive, ce qui laisse entendre que l'environnement familial-maternel puisse également contribuer au développement de l'inhibition (Daniels & Plomin, 1985). Toutefois, si l'environnement joue un rôle dans le développement de l'inhibition comportementale, on connaît encore peu de choses des facteurs environnementaux spécifiques qui pourraient être impliqués.

Quelques études ont observé une association entre l'inhibition et des conduites parentales particulières, notamment celles susceptibles de renforcer la tendance à l'inhibition de l'enfant, comme la surprotection, l'intrusion et le manque de sensibilité envers les besoins et les états de l'enfant (Calkins & Fox, 1992; Rubin *et al.*, 1997, 2002b; Arcus, 2001).

1.7 L'inhibition comportementale et les troubles anxieux

Sur le plan de la stabilité temporelle, l'IC devient relativement stable dès la deuxième année de vie de l'enfant (Bögels & Tarrier, 2004). Les premières manifestations de l'IC seraient détectables dès l'âge de 2 mois et le profil de réactivité d'un bébé à 4 mois serait un bon indice de la présence d'un profil inhibé lors de sa deuxième année de vie (Kagan & Snidman, 1991). Des études longitudinales de Kagan et son équipe ont démontré que les différences individuelles de l'IC ont une stabilité temporelle modérée durant l'enfance (Garcia et al., 1984; Kagan et al., 1988, 1989). Par exemple, ils ont observé que la majorité des enfants maintenaient leur style comportemental inhibé ou désinhibé de la deuxième à la huitième année de vie (Kagan et al., 1988, 1989). L'ensemble de ces études laisse entendre que les jeunes enfants évalués comme étant réactifs ou inhibés sont plus susceptibles de manifester des comportements d'inhibition à des stades ultérieurs de leur développement (Degnan & Fox, 2007).

Cependant, les comportements d'inhibition observés dans une situation sociale peuvent différer des comportements observés dans un contexte non-social (Kochanska, 1991). Cette absence de constance inter-contextuelle peut signifier que la réaction à un contexte social peut activer un système comportemental différent de celui activé dans un contexte non-social (Kochanska, 1991).

Les études portant sur la stabilité de l'inhibition comportementale ont également observé une association entre ce trait de tempérament et une variété de difficultés intériorisées ultérieures à l'enfance, à l'adolescence et à l'âge adulte. Par exemple, une étude de Bierderman a clairement montré que le trouble d'anxiété sociale est significativement plus susceptible d'être observé chez les enfants qui présentent une inhibition comportementale que chez les autres (Biederman et al., 2001). Certains auteurs ont même suggéré que l'inhibition comportementale et l'anxiété sociale devraient être considérées comme faisant partie d'un même continuum développemental (Rettew, 2000). L'IC dans les premières années de vie serait associée à des difficultés ultérieures sur le plan des relations avec les pairs, difficultés qui se manifesteraient principalement par de la réticence sociale et du retrait (Fox et al., 2001). L'inhibition à la petite enfance

serait également un facteur de risque pour le développement ultérieur de divers problèmes intériorisés en général (Dawson et al., 1992), dont les troubles anxieux (Biederman et al., 1990, 1993; Rapee et al., 2005), particulièrement la phobie sociale (Schwartz et al., 1999; Biederman et al., 2001; Hirshfeld-Becker et al., 2007). L'IC pourrait également prédire une vie sociale moins positive et moins active à l'âge adulte (Gest, 1997) et sa forme stable est un facteur de risque des troubles anxieux (Hirshfeld et al., 1992; Prior et al., 2000). Schwartz et al. (1999) ont par ailleurs estimé qu'une inhibition comportementale élevée observée chez un enfant de deux ans multiplie par deux son risque de développer un trouble anxieux à l'âge de treize ans (Schwartz *et al.*, 1999).

1.8 Objectifs de l'étude

L'IC est l'un des facteurs de risque les plus importants dans l'émergence des troubles d'anxiété et d'anxiété sociale (Gladstone & Parker, 2006; Clauss & Blackford, 2012). Cependant aucune étude n'a encore été faite sur l'inhibition comportementale de l'enfant dans un contexte arabo-musulman.

L'objectif de cette étude est donc de décrire les mécanismes précoces de l'inhibition comportementale chez des enfants de six à sept ans, et de tester l'hypothèse d'un processus d'inhibition comportementale accompagnant l'émergence et l'évolution du trouble d'anxiété au cours de l'enfance.

D'autre part, très peu d'études ont été menées sur l'effet du facteur culturel dans l'émergence et le développement des troubles de l'anxiété chez les enfants (Manassis et al., 2004). Good et Kleinman ont montré que les troubles anxieux seraient présents dans toutes les sociétés, mais qu'ils diffèreraient dans leur mode d'expression. D'autres études se sont attachées à montrer que l'intensité et la prévalence de ces troubles pourraient également varier en fonction des pays et des pratiques culturelles (Kleinman & Good, 1985). West et Newman (2007) ont étudié l'inhibition comportementale dans une perspective interculturelle (West & Newman, 2007). Ils ont étudié l'IC sur une population de jeunes adolescents Indiens Américains et ont indiqué que la nature de

l'association entre les comportements spécifiques d'inhibition et l'anxiété pourrait être affectée culturellement.

L'objectif de cette étude est aussi de comparer le processus d'inhibition comportementale chez les enfants marocains et français à fin de mettre en évidence l'influence du facteur culturel sur cette dimension du tempérament.

2. Matériel et méthode :

2.1. Population

La population d'étude est constituée d'enfants français et marocains âgés de 6 à 7 ans, en classe de CP et CE1. La passation a été effectuée au sein d'écoles primaires choisis au hasard dans la ville de Kénitra au Maroc et Paris en France. Nous avons recueilli les données et les résultats de passation des tests de tous les enfants des écoles participantes à l'étude qui ont entre 6 et 7 ans et dont les parents autorisent la participation à notre étude.

L'échantillon est donc constitué par l'ensemble de 114 enfants dont 51 marocains et 63 français répartis selon leur sexe comme suivant :

Pays	Maroc	France
Nombre de filles	31	36
Nombre de garçons	20	27
Total	51	63

Lors de la deuxième passation T2, les mêmes enfants ont été recontactés sauf ceux qui avaient changé d'école, le nouvel effectif lors de la deuxième passation est représenté dans le tableau suivant :

Pays	Maroc	France
Nombre de filles	14	27
Nombre de garçons	22	24

Total	36	51
-------	----	----

Le recueil des données en France a été fait par Vanessa Harscoet Psychologue et doctorante à l'université de Lille.

2.2. Outils

- **Echelle de Peurs de l'Enfants (E.P.E.)** : voir l'annexe 1.

L'EPE est un test psychométrique de mesure cognitivo-comportementale des peurs chez l'enfant adapté à des enfants scolarisés du C.P. (\cong 6,5 ans) (Rusinek et al., 1998). L'échelle de peur se distingue très peu, du moins pour les enfants, d'une échelle d'anxiété ; au niveau expérimental cet outil sert à mesurer l'anxiété de l'enfant (Ollendick, 1983; Öhman, 1993; Rusinek et al., 1998).

L'EPE comprend 80 items faisant référence à des objets ou des situations susceptibles de produire de la peur. A chacun de ces items, les sujets sont amenés à répondre à "est-ce que tu as peur de..." sur une échelle en 3 points: "pas du tout (1)", "un peu (2)", "beaucoup (3)".

L'EPE est traduit, adapté et validé sur une population d'enfants marocains âgés entre 11 et 14 ans (Ahami et al., 2004).

La passation était individuelle.

- **Questionnaire démographique pour les parents** : voir l'annexe 2a.

Au Maroc, les parents illettrés ne pouvant pas remplir le formulaire, ont été reçus lors d'une entrevue individuelle qui a permis grâce au questionnaire démographique de cerner les caractéristiques socioéconomiques et démographiques des familles. Notons que nous avons adopté la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles (PSC) de l'institut national de la statistique et des études économiques dans sa nouvelle version (PSC-2003) (voir l'annexe 2b).

- **Risk room** (voir l'annexe 3) : mesure du processus de l'inhibition comportementale :

Il s'agit de la tâche « risk room » inspirée des travaux de Kagan (Kagan *et al.*, 1988). Les enfants pénètrent dans une pièce qu'ils ne connaissent pas, au contact d'objets qu'ils ne connaissent pas, nous effectuons une évaluation de leur comportement d'exploration durant 4 minutes.

Les évaluations effectuées à partir de l'enregistrement vidéo sont :

- Le nombre d'objets manipulés
- Le nombre de temps passé avec les objets risqués
- Le nombre de déplacements dans la pièce
- Le temps de latence avant de toucher le 1^{er} objet
- Le nombre de communications / regards échangés avec l'adulte
- L'évaluation de l'assurance, de la timidité, de l'activité, de la prudence, des émotions positives...

Les objets « risqués » sont ceux dont la manipulation nécessite de grands mouvements et des déplacements (balle rebondissante, serpent), de la curiosité (ouverture d'une boîte noire) ou des questions sur leur fonctionnement. Les objets non risqués sont ceux dont la manipulation ne demande ni question, ni déplacements (dessins sur une ardoise magique, rubiks'cube).

Photo d'un enfant entrain d'explorer la Risk Room

- **L'analyse statistique :** Nous avons utilisé l'analyse de variance multivariée (Manova) pour comparer les deux groupes d'enfants Marocains et Français pour les variables mesurant l'inhibition comportementale en fonction du pays d'appartenance. Ainsi que les Corrélations de Pearson entre le score total de la peur et l'inhibition comportementale.

Le test Khi-deux est utilisé pour l'analyse statistique des tableaux de contingence. Le seuil de significativité $p < 0.05$ a été retenu

Le test de 'Student' est utilisé pour comparer les moyennes des peurs chez les enfants.

2.3. Procédure :

Cette recherche s'est déroulée en deux étapes (1 étape par an) :

2.3.1. Première étape

Avant la passation, une autorisation de participation à l'étude a été remise aux parents ainsi qu'un questionnaire biographique.

La passation auprès des enfants était individuelle et s'est déroulée dans une salle à part. Elle a duré environ 30 mn par enfant et s'est composée en deux mesures :

Mesure de l'inhibition comportementale par la risk room :

Comme dans le protocole de la risk room de Kagan, la mesure de l'inhibition comportementale se fait à l'insu de l'enfant.

Lorsque l'enfant rentre dans la pièce, on lui donne la consigne suivante :

Consigne : « je vais te poser des questions auxquelles tu vas répondre », « juste avant ça, j'ai quelque chose à faire. En m'attendant, tu vois dans cette pièce, il y a des objets. Tu peux tous les toucher, tu peux jouer avec, si tu veux ».

L'expérimentateur fait semblant de remplir des documents pendant que la caméra filme le comportement d'exploration de l'enfant.

Arrêt au bout de 4 mn : « c'est bon, nous allons commencer ».

Matériel : une balle rebondissante, une ardoise magique, un rubik's cube, un jeu électronique sans piles, un yoyo, un bâton de pluie, un clap clap, une boîte contenant des personnages.

L'objectif est de mesurer le comportement de découverte des objets. Les enfants sont filmés afin qu'au moins deux évaluateurs cotent les comportements.

Les mesures qui sont faites à partir des films portent sur : l'évaluation des émotions positives, de l'activité, de la prudence, de la timidité, de la curiosité, de l'assurance, des échanges de regards, des échanges verbaux, du temps de latence avant de toucher le premier objet, du nombre d'objets touchés ou encore du nombre de comportements risqués.

Mesure du niveau d'anxiété et de peur à partir de la passation de l'échelle des peurs de l'enfant EPE :

Les enfants marocains et français de 6 à 7 ans en classe de CP seront testés sur leur niveau d'anxiété et sur leurs peurs en fonction de leur âge, leur genre et leur catégorie socioprofessionnelle.

2.3.2. Deuxième étape

Cette deuxième étape a intervenu un an plus tard. Elle consiste en une évaluation de l'évolution de l'anxiété chez les enfants au cours du temps. Les enfants ont été recontactés pour repasser l'EPE et les résultats sont mis en corrélation avec les indices d'inhibition comportementale relevés l'année précédente.

3. Résultats et interprétation:

3.1. Description des caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques de l'échantillon :

Il n'y a pas de différences significatives entre les deux groupes d'enfants marocains et français concernant les catégories socioprofessionnelles, le niveau d'études des parents, le nombre de personnes vivants dans le même foyer et le rang de l'enfant dans la fratrie. Les enfants ont tendance à provenir de familles composées de deux (28,6% au Maroc et 37,3% en France) ou trois enfants (47,1% au Maroc et 23,8% en France) (figure 1). Le rang de l'enfant est premier ou deuxième pour la majorité des enfants (70,6% pour le Maroc et 57,1% pour la France) (figure 2).

Par contre, la structure des familles françaises est monoparentale pour 39,7% des familles françaises contre 2% seulement des familles marocaines (figure 3). Cette différence de la structure familiale entre les enfants français et marocains est très significative (Khi-deux = 22,779, ddl= 1 et $p < 0.001$).

Une autre différence réside dans la disposition d'une chambre seule pour l'enfant (figure 5), 42,9% des enfants français disposent d'une chambre seule contre 21,6% des enfants marocains. Cette différence est significative à 5% (Khi-deux = 5.748, ddl = 1 et p = 0.017).

La figure 4 montre que dans notre échantillon marocain, 43,1% des enfants vivent avec 4 autres personnes dans le même foyer et 37,3% vivent avec 3 autres personnes. Les foyers français de composés de 4 personnes constituent 27% de l'échantillon, 25,4% des foyers sont constitués de 5 personnes et 20,6% de 6 personnes.

L'âge de scolarisation est de 3 ans pour 81% des français contre 7,8% seulement des Marocains (figure 6).

Concernant les catégories socioprofessionnelles et socioéconomiques des parents, la figure 7 montre que la majorité des mères (78,4% au Maroc et 63,5% en France) sont des femmes au foyer (catégorie 8) et la majorité des pères Marocains (44,2%) et Français (50,8%) sont des employés ou des ouvriers. La figure 8 montre que 70,6% des mères Marocaines et 50,8% des mères Françaises n'ont aucun diplôme ; 6% des mères Marocaines ont un niveau Bac+2 et plus contre 7,9% des Françaises. D'autre part, les pères qui ont un niveau d'étude supérieur ou égale au Bac représentent 31,4% au Maroc et 28,6% en France.

Figure 1 : Nombre de frères et sœurs des enfants marocains et français.

Figure 2 : Le rang de l'enfant dans la fratrie.

Figure 3 : Structure des familles des enfants Marocains et Français.

Figure 4 : Répartition de l'échantillon selon le nombre de personnes vivants dans le même foyer que l'enfant.

Figure 5 : Pourcentages des enfants disposant /ou non d'une chambre seule.

Figure 6 : Répartition des enfants selon leurs âges de scolarisation.

Figure 7 : Pourcentage des parents classés selon leurs catégories socio-professionnelles.

Professions et catégories socioprofessionnelles (PSC)

1. Agriculteurs exploitants
2. Artisans, commerçants et chefs d'entreprises
3. Cadres et Professions intellectuelles supérieures
4. Professions intermédiaires
5. Employés
6. Ouvriers
7. Retraités
8. Autres personnes sans activité professionnelle

Figure 8 : Pourcentage des parents classés selon leurs niveaux d'études.

3.2. Résultats des corrélations entre les tests utilisés:

Il existe une corrélation positive significative de 0.641 à $p = 0.0001$ entre le niveau général de peur lors de la première passation « T1 » et la deuxième « T2 » pour les deux pays. Cette corrélation est de 0.506 à $p = 0.0001$ pour les Français et de 0.833 à $p = 0.0001$ pour les Marocains. Cette corrélation démontre la fidélité du test.

D'autre part, nous n'avons pas retrouvé de corrélation significative entre le niveau général de peur TEPE (première passation de l'EPE) et les indices de l'inhibition comportementale pour les enfants Marocains et Français ainsi que pour l'ensemble de l'échantillon.

En revanche, dans les résultats de la deuxième passation, on note une corrélation positive significative à 0,05 entre le niveau général de peur EPET2 et le nombre d'objets touchés durant la tâche d'exploration pour les enfants Marocains. Pour les enfants français, on remarque une corrélation positive significative à 0,05 entre le niveau général de peur EPET2 et le nombre de communications durant la tâche d'exploration. Pour finir, il existe une corrélation positive significative à 0,05 entre le niveau général de peur lors de la deuxième passation « T2 » et l'évaluation de la prudence de l'enfant ainsi que le nombre de communications durant la tâche d'exploration pour l'ensemble des enfants français et marocains.

3.3. Analyse de variance multivariée (MANOVA) :

Les mesures de la Risk Room ont été effectuées sur une échelle allant de 1 (attitude inhibée) à 4 (attitude non inhibée) à partir de l'enregistrement vidéo du comportement exploratoire des enfants (exemple pour l'évaluation des émotions positives : 1= aucune émotion positive jusqu'à 4 = émotions positives très élevées, sourires intenses, enthousiasme élevé ; exemple pour l'item de prudence : 1 = méfiance importante, 4 = aucune méfiance).

Les résultats des tests multivariés montrent que tous les tests (Trace de Pillai, Lambda de Wilks, Trace de Hotelling, Plus grande racine de Roy) sont très significatifs ($p = .0001$) ($p < .05$), nous pouvons conclure que l'appartenance à un pays a un effet sur les variables mesurant l'inhibition comportementale chez les enfants.

Les résultats du test inter-sujets montrent que l'appartenance à un pays a eu un effet significatif sur l'activité ($p = .001$), sur la prudence ($p = .012$), sur la timidité ($p = .007$), sur la curiosité ($p = .0001$), sur l'assurance ($p = .005$), sur

le nombre de regards échangés avec l'adulte durant la tâche ($p = .0001$), sur le temps de latence avant de toucher le premier objet ($p = .009$), sur le nombre d'objet touchés ($p = .0001$) ainsi que sur le nombre de comportements risqués ($p = .003$). D'autre part l'appartenance à un pays n'a aucun effet significatif sur les émotions positifs ($p = .082$) ni sur le nombre de communications durant la tâche ($p = .145$).

La figure 1 montre que les enfants marocains ont plus d'émotions positives, moins d'activité, sont plus prudents, plus timides, moins curieux, et manifestent moins d'assurance dans la tâche d'exploration. Toutes les variables mesurées montrent donc une attitude plus inhibée de l'enfant marocain. De plus, le temps de latence avant de toucher le premier objet est plus important pour l'enfant marocain ($p = .009$) (figure 2) ce qui confirme une inhibition plus importante pour celui-ci.

La figure 3 montre que l'enfant marocain touche moins d'objets il a également tendance à moins jouer avec les objets « risqués » (ceux qui demandent plus de mouvements, plus de curiosité) et il échange plus de regards avec l'expérimentateur.

Figure 1 : Évaluation des attitudes et réactivité émotionnelle pendant l'exploration

Figure 2 : Comparaison des moyennes des temps de latence avant de toucher le premier objet.

Figure 3 : Evaluation du comportement exploratoire.

3.4. Evolution et comparaison des peurs

La figure 1 et le tableau 1 montrent qu'il existe une différence systématique faisant que les jeunes Marocains, quels que soit leur âge et leur sexe ont un niveau de peurs plus élevé que les jeunes Français, durant la première passation ($m_{\text{maroc}}=64,59\pm 3,79$; $m_{\text{france}}=55,05\pm 3,74$) et durant la deuxième passation ($m_{\text{maroc}}=64,72\pm 4,88$; $m_{\text{france}}=54,67\pm 4,62$). Le test de Student montre que cette différence est significative au risque de 10% ($t= 1.771$, $ddl=112$, $p = 0.079$), si on augmente l'effectif cette différence serait certainement significative à 5%.

Tableau 1 : moyennes des peurs au Maroc et en France

	Pays	N	Moyenne	Ecart-type	Erreur standard moyenne
EPET	France	63	55,05	29,729	3,745
	Maroc	51	64,59	27,116	3,797
T2EPET	France	51	54,67	33,056	4,629
	Maroc	36	64,72	29,290	4,882

Ceci nous indique que les peurs sont plus intenses chez les jeunes Marocains. On notera aussi lors de la première passation que les jeunes filles ont un niveau de peur plus élevé que les garçons, qu'elles soient Marocaines ($m_{\text{filles}}=71,68\pm 4,93$; $m_{\text{garçons}}=53,60\pm 5,16$) ($t=16.684$, $ddl=50$, $p<0.001$) ou Françaises ($m_{\text{filles}}=60,50\pm 4,95$; $m_{\text{garçons}}=47,78\pm 5,51$) ($t=14.327$, $ddl=62$, $p<0.001$). La même remarque est vérifiée lors de la deuxième passation pour les enfants marocains ($m_{\text{filles}}=75,09\pm 6,60$; $m_{\text{garçons}}=48,43\pm 4,58$) ($t=13.026$, $ddl=35$, $p<0.001$) et pour les enfants français ($m_{\text{filles}}=64,48\pm 5,94$; $m_{\text{garçons}}=43,62\pm 6,63$) ($t=11.535$, $ddl=35$, $p<0.001$).

Par contre on remarque une augmentation de la moyenne générale des peurs chez les filles entre la première et la deuxième année de passation au Maroc ($m_{1\text{filles}} = 71,68\pm 4,93$; $m_{2\text{filles}}=75,09\pm 6,60$) et en France ($m_{1\text{filles}} =60,50\pm 4,95$; $m_{2\text{filles}}=64,48\pm 5,94$), ainsi qu'une diminution de celle-ci pour les garçons que ce soit pour les enfants Marocains ($m_{1\text{garçons}} = 53,60\pm 5,16$; $m_{2\text{garçons}}=48,43\pm 4,58$) ou Français ($m_{1\text{garçons}} =47,78 \pm 5,51$; $m_{2\text{garçons}}=43,62\pm 6,63$).

Figure 1 : Evolution des peurs chez les enfants Marocains et Français selon le sexe.

4. Discussion

4.1. Les corrélations entre l'anxiété et l'IC

Pour les enfants âgés entre 6 et 7 ans, nous n'avons pas trouvé de corrélation entre l'inhibition comportementale et l'anxiété mesurée avec l'EPE. Par contre cette corrélation existe pour la prudence et le nombre de communications de l'enfant à l'âge entre 7 et 8 ans. Dans une étude menée par Hirshfeld et al. les enfants inhibés à l'âge de 4, 5^{1/2} et 7^{1/2} avaient des score d'anxiété plus élevés (Hirshfeld *et al.*, 1992). Cette différence entre nos résultats et ceux de cette étude peuvent être dues à la méthode de mesure de l'anxiété, alors que nous avons utilisé l'EPE, Hirshfeld et al. n'avaient pas mesuré l'anxiété directement chez les enfants mais en utilisant des questionnaires pour les mères.

L'outil de mesure de l'anxiété qu'on a utilisé est validé sur une population d'enfants français à l'âge de 6 ans et qualifié comme très sensible (Ollendick, 1983; Öhman, 1993; Rusinek *et al.*, 1998). Il est cependant important de noter que l'étiologie des troubles anxieux chez les enfants est complexe, multifactorielle et doit être considérée dans une perspective développementale. En effet la prévalence des troubles s'accroît entre l'âge de 10 à 25 ans (Michael *et al.*, 2007) ce qui pourrait suggérer une corrélation plus importante entre l'IC et l'EPE lors de la prochaine passation.

Cependant, certaines études suggèrent que les enfants qui ont moins de 12 ans sont peu fiables quand il s'agit de rapporter des symptômes psychiatriques, et en particulier les symptômes qui ont eu lieu au passé (Institute of Medicine, 1989), ceci nous porte à suggérer l'association de l'EPE à un autre outil de mesure de l'anxiété chez l'enfant, basé sur le rapport de la mère des enfants, lors de la prochaine passation.

4.2. Les résultats de la Risk Room :

Les indices d'inhibition comportementale relevés lors de la tâche d'exploration de l'enfant indiquent une plus grande inhibition sociale (plus grande timidité) et comportementale de l'enfant marocain par rapport au français (temps de latence plus élevé, moins d'objets touchés, moins de comportements risqués, moins d'activité de curiosité d'assurance et plus de prudence). Tous ces résultats sont significatifs ($p < .05$). Une seule étude a comparé l'inhibition comportementale des enfants Canadiens et chinois et a montré que l'enfant chinois est clairement plus inhibé que son homologue Canadien. Cependant quand ces données ont été corrélées avec les attitudes éducatives parentales le résultat a montré une différence dans la signification du comportement d'inhibition comme comportement d'adaptation aux pratiques éducatives parentales à travers les 2 cultures. (Chen *et al.*, 1998). Comme suite à cette étude nous suggérons d'étudier le rôle des pratiques éducatives parentales dans l'IC.

4.3. Interprétation de la timidité :

L'inhibition comportementale et la timidité réfèrent toutes deux au patron de réponse manifesté par l'enfant lorsqu'il est exposé à la nouveauté, mais la timidité réfère plus spécifiquement à un contexte social où l'enfant est exposé à des personnes non-familiales (Rothbart & Mauro, 1990; Rubin & Asendorpf, 1993; Rubin, Burgess, & Coplan, 2002). Les enfants inhibés en situation de nouveauté sociale sont aussi décrits comme timides (Crozier, 2002; Emde et al., 1992; Fox, Henderson, Rubin, Calkins, & Schmidt 2001). Ainsi, la timidité plus élevée chez le jeune enfant Marocain est considérée comme similaire à l'inhibition plus élevée de celui –ci dans un contexte social.

4.4. Interprétation du nombre de regards :

Une remarque particulière a été soulevée lors de l'analyse des corrélations entre les items de la Risk Room (voir le tableau de l'annexe 4), on a remarqué que le nombre de regards (l'item RR7) est corrélé négativement avec les scores indiquant une attitude désinhibé de l'enfant marocain (les items 1 à 6 de la Risk Room). En d'autres termes, plus l'attitude de l'enfant marocain est inhibée, plus celui-ci échange de regards avec l'expérimentateur. Concernant la corrélation du nombre de regards avec le temps de latence (qui est aussi un indice de l'IC) on remarque une corrélation positive qui vient confirmer et appuyer la précédente remarque, et indiquer que le nombre de regards échangés avec l'adulte chez l'enfant marocain augmente dans le même sens que l'IC.

Le cas contraire est retrouvé pour l'enfant français (plus l'enfant français est inhibé, moins il regarde l'expérimentateur). Il existerait donc une interprétation différente du nombre de regards échangés selon la culture.

Il est connu dans la pratique clinique que l'inhibition sociale et la timidité se caractérisent par un évitement du regard, ce qui reflète une sensibilité sociale exagérée. Ces observations sont vérifiées par une étude de Horley qui a constaté que les individus anxieux sociaux passent moins de temps que les autres à examiner les traits de première importance du visage (les yeux) dans une tâche de présentation de photographies d'expression faciales (Horley *et al.*, 2003). Il a interprété ces résultats comme une tendance à l'évitement des signaux faciaux d'évaluation sociale chez les anxieux sociaux. D'autres auteurs ont également étudié l'évitement du regard ils ont indiqué que la personne souffrant de timidité aura tendance à être particulièrement attentive au fait de repérer une émotion négative sur le visage d'autrui, et immédiatement après, elle aura tendance à éviter ce stimulus interprété comme menaçant pour elle (Mogg *et al.*, 1997; Lange *et al.*, 2011).

Dans notre expérience, l'expérimentateur était resté le plus neutre possible et la consigne était de faire semblant de ne pas se soucier de ce que l'enfant fait de façon à ne pas l'encourager ou au contraire le décourager dans sa tâche d'exploration.

Dans une étude sur les erreurs cognitives dans la perception de l'adolescence en contexte arabo-musulman, Ben Thabet a souligné le poids du regard de l'autre dans l'élaboration du sentiment de honte au sein de cette société (Ben Thabet *et al.*, 2010). Ce qui nous mène à suggérer une interprétation au nombre important de regards échangés par l'enfant marocain qui serait dû au poids que celui-ci accorde à l'évaluation de son comportement. L'enfant marocain chercherait peut-être l'approbation de l'expérimentateur à plusieurs reprises durant la tâche d'exploration tandis que l'enfant français, une fois impliqué dans la tâche d'exploration, ne se soucie pas de la présence de l'expérimentateur et accorderait moins d'importance à son approbation. Nous n'avons pas trouvé dans la littérature des études qui documentent ce point en particulier et il serait donc intéressant d'étudier cette dimension comportementale importante dans la genèse et le maintien des troubles anxieux dans une dimension interculturelle.

4.5. Etude de l'anxiété et de la peur

Les différences dans le niveau de peur observées entre les filles et les garçons sont en partie expliquées par le facteur culturel. En effet, un niveau de peur plus élevé chez les filles dans les deux cultures marocaine et française est reporté dans la littérature dans plusieurs études (Ollendick, 1983; Rusinek *et al.*, 1998; Ahami *et al.*, 2004). Le facteur culturel jouerait un rôle important dans cette différence soulevée, puisque la peur chez les hommes est moins tolérée par la société que chez les femmes dans plusieurs cultures. L'homme subit une pression de la société pour agir avec courage alors qu'un comportement d'évitement chez la femme est plus toléré et peut-être même encouragé. Selon une étude menée sur des enfants et adolescents Nigérien et Kenyan, la différence des peurs entre les deux sexes n'est pas relevée (Ingman *et al.*, 1999).

D'autre part, l'étude de validation de l'EPE sur une population d'enfants marocains n'a pas inclut des enfants entre six et huit ans il n'est donc pas possible comparer nos résultats mais le présent travail peu contribuer à compléter cette étude. D'autre part, l'anxiété plus élevée de l'enfant marocain (Ahami *et al.*, 2004) concorde avec nos résultats. Shore et Rapport (1998) ont montré qu'une anxiété plus élevée était observée chez les enfants qui grandissent au sein de cultures accordant une place importante à l'obéissance et à la retenue affective (Shore & Rapport, 1998) comme la culture marocaine. Selon eux, l'association d'un contrôle parental élevé à un contexte culturel laissant une large place à la tradition et valorisant la conformité sociale entraînerait un niveau encore plus haut d'anxiété chez les enfants.

5. Conclusion et perspectives :

Les résultats de notre travail montrent que l'enfant marocains serait plus inhibé que l'enfant français, une prochaine étape de cette étude serait d'évaluer les pratiques culturelles et éducatives qui pourraient protéger ou fragiliser les enfants au regard du développement de l'inhibition comportementale. Par exemple, il serait intéressant d'évaluer le niveau de contrôle parentales chez les parents issus des deux cultures puisque l'inhibition comportementale à été reliée dans plusieurs études au comportement de surprotection et control parentale (Arcus, 1991). Nous avons commencé par traduire et adapter le questionnaire de contrôle parentale (West & Newman, 2007) et il est actuellement en cours de validation sur une population marocaine. L'anxiété chez les enfants serait mesurée l'année prochaine avec l'EPE, ainsi que d'autres méthodes qui se basent sur l'appréciation des parents du niveau d'anxiété chez leurs enfants comme le «Diagnostic Interview for Children and Adolescents-Parent Version (DICA-P)» (Herjanic & Reich, 1982). Ce travail permettrait d'estimer le degré d'implication de l'inhibition comportementale dans l'apparition des troubles anxieux chez les enfants issus des deux cultures. Nous proposons aussi de mesurer l'inhibition sociale à partir d'une autre tâche d'interaction avec des enfants qui sont inconnus pour le sujet et âgés entre 8 et 9 ans, Ce qui permettrait de nous éclairer encore plus sur le processus d'inhibition sociale ainsi que sur sa dimension interculturelle (Kagan *et al.*, 1988).

Bien que nos échantillons soient représentatifs avec des niveaux socioéconomiques et socioprofessionnels comparables, il existe des différences entre l'échantillon marocain et français concernant l'âge de scolarisation (3 ans pour 81,0% des français et seulement 7,8% des marocains), la structure de la famille (biparentale pour 98% des marocains contre 60% seulement des français) ainsi que la disposition d'une chambre seule pour l'enfant (78% des français disposent d'une chambre seule contre seulement 21,6% des marocains). Ces facteurs pourraient agir sur le développement de l'inhibition comportementale chez l'enfant mais l'objectif de notre étude n'étant pas de déterminer l'influence des ces facteurs et l'échantillonnage s'est fait au hasard ne permet pas de tester l'influence de ces facteurs sur l'IC. Cependant il serait intéressant de mener d'autres études pour déterminer l'implication de ces facteurs dans l'aspect du tempérament étudié.

Des programmes de prévention des troubles anxieux et dépressifs à destination des enfants et adolescents commencent à être développés, principalement dans les pays anglo-saxons, où ils sont devenus un objectif prioritaire pour la santé mentale de l'enfant (Greenberg et al., 2001). Le présent travail pourrait servir dans le dépistage précoce des troubles d'anxiété chez le jeune enfant scolarisé puisque l'inhibition comportementale en est un facteur de risque important.

Bibliographie :

- Ahami, A., Rusinek, S., Aboussaleh, F., Ait Hamma, K., & Ayougyl, A. (2004) Etude Comparative des Peurs entre de Jeunes Enfants Marocains et Français. *Cahier du Symposium Doctoral National, Biologie, Santé & Environnement*, 13.
- Arcus, D. (2001) Inhibited and uninhibited children: Biology in the social context. In Wachs, T.D. & Kohnstamm, G.A. (eds), *Temperament in Context*. Lawrence Erlbaum Associates Publishers, Mahwah, NJ, US, pp. 43–60.
- Ben Thabet, J., Zouari, N., Zouari, L., Kolsi, S., & Maâlej, M. (2010) Erreurs cognitives dans la perception de l'adolescence par les professionnels de la santé dans un contexte arabo-musulman. *Journal de Thérapie Comportementale et Cognitive*, 20, 45–50.
- Biederman, J., Hirshfeld-Becker, D.R., Rosenbaum, J.F., Hérot, C., Friedman, D., Snidman, N., Kagan, J., & Faraone, S.V. (2001) Further evidence of association between behavioral inhibition and social anxiety in children. *Am J Psychiatry*, 158, 1673–1679.
- Biederman, J., Rosenbaum, J.F., Bolduc-Murphy, E.A., Faraone, S.V., Chaloff, J., Hirshfeld, D.R., & Kagan, J. (1993) A 3-year follow-up of children with and without behavioral inhibition. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry*, 32, 814–821.
- Biederman, J., Rosenbaum, J.F., Hirshfeld, D.R., Faraone, S.V., Bolduc, E.A., Gersten, M., Meminger, S.R., Kagan, J., Snidman, N., & Reznick, J.S. (1990) Psychiatric correlates of behavioral inhibition in young children of parents with and without psychiatric disorders. *Arch. Gen. Psychiatry*, 47, 21–26.
- Bögels, S.M. & Tarrrier, N. (2004) Unexplored issues and future directions in social phobia research. *Clin Psychol Rev*, 24, 731–736.
- Calkins, S.D. & Fox, N.A. (1992) The relations among infant temperament, security of attachment, and behavioral inhibition at twenty-four months. *Child Dev*, 63, 1456–1472.
- Calkins, S.D., Fox, N.A., & Marshall, T.R. (1996) Behavioral and physiological antecedents of inhibited and uninhibited behavior. *Child Dev*, 67, 523–540.
- Chen, X., Hastings, P.D., Rubin, K.H., Chen, H., Cen, G., & Stewart, S.L. (1998) Child-rearing attitudes and behavioral inhibition in Chinese and Canadian toddlers: A cross-cultural study. *Developmental Psychology*, 34, 677–686.
- Cherny, S.S., Fulker, D.W., Corley, R.P., Plomin, R., & DeFries, J.C. (1994) Continuity and change in infant shyness from 14 to 20 months. *Behav. Genet.*, 24, 365–379.
- Chess, S. (2013) *Temperament: Theory And Practice*. Routledge.
- Clauss, J.A. & Blackford, J.U. (2012) Behavioral Inhibition and Risk for Developing Social Anxiety Disorder: A Meta-Analytic Study. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 51, 1066–1075.e1.

- Crozier, W.R. & Perkins, P. (2002) Shyness as a Factor when Assessing Children. *Educational Psychology in Practice*, **18**, 239–244.
- Damon, W., Lerner, R.M., & Eisenberg, N. (2006) *Handbook of Child Psychology, Social, Emotional, and Personality Development*. John Wiley & Sons.
- Daniels, D. & Plomin, R. (1985) Origins of individual differences in infant shyness. *Developmental psychology*, **21**, 118–121.
- Davidson, R.J. & Fox, N.A. (1989) Frontal brain asymmetry predicts infants' response to maternal separation. *Journal of Abnormal Psychology*, **98**, 127–131.
- Dawson, G., Klinger, L.G., Panagiotides, H., Hill, D., & Spieker, S. (1992) Frontal lobe activity and affective behavior of infants of mothers with depressive symptoms. *Child Dev*, **63**, 725–737.
- Degnan, K.A. & Fox, N.A. (2007) Behavioral inhibition and anxiety disorders: multiple levels of a resilience process. *Dev. Psychopathol.*, **19**, 729–746.
- Dilalla, L.F., Kagan, J., & Reznick, J.S. (1994) Genetic etiology of behavioral inhibition among 2-year-old children. *Infant Behavior and Development*, **17**, 405–412.
- Emde, R.N., Plomin, R., Robinson, J.A., Corley, R., DeFries, J., Fulker, D.W., Reznick, J.S., Campos, J., Kagan, J., & Zahn-Waxler, C. (1992) Temperament, emotion, and cognition at fourteen months: the MacArthur Longitudinal Twin Study. *Child Dev*, **63**, 1437–1455.
- Fox, N.A., Henderson, H.A., Rubin, K.H., Calkins, S.D., & Schmidt, L.A. (2001) Continuity and discontinuity of behavioral inhibition and exuberance: psychophysiological and behavioral influences across the first four years of life. *Child Dev*, **72**, 1–21.
- Fox, N.A., Rubin, K.H., Calkins, S.D., Marshall, T.R., Coplan, R.J., Porges, S.W., Long, J.M., & Stewart, S. (1995) Frontal activation asymmetry and social competence at four years of age. *Child Dev*, **66**, 1770–1784.
- Gable, P.A. & Poole, B.D. (2012) Influence of trait behavioral inhibition and behavioral approach motivation systems on the LPP and frontal asymmetry to anger pictures. *Soc Cogn Affect Neurosci*, nss130.
- Garcia, C.C., Kagan, J., & Reznick, J.S. (1984) Behavioral Inhibition in Young Children. *Child Development*, **55**, 1005.
- Gest, S.D. (1997) Behavioral inhibition: stability and associations with adaptation from childhood to early adulthood. *J Pers Soc Psychol*, **72**, 467–475.
- Gladstone, G.L. & Parker, G.B. (2006) Is behavioral inhibition a risk factor for depression? *Journal of Affective Disorders*, **95**, 85–94.
- Goldsmith, H.H. & Gottesman, I.I. (1981) Origins of variation in behavioral style: a longitudinal study of temperament in young twins. *Child Dev*, **52**, 91–103.
- Greenberg, M.T., Domitrovich, C., & Bumbarger, B. (2001) The prevention of mental disorders in school-aged children: Current state of the field. *Prevention & Treatment*, **4**, No Pagination Specified.
- Herjanic, B. & Reich, W. (1982) Development of a structured psychiatric interview for children: agreement between child and parent on individual symptoms. *J Abnorm Child Psychol*, **10**, 307–324.
- Hirshfeld, D.R., Rosenbaum, J.F., Biederman, J., Bolduc, E.A., Faraone, S.V., Snidman, N., Reznick, J.S., & Kagan, J. (1992) Stable Behavioral

- Inhibition and Its Association with Anxiety Disorder. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, **31**, 103–111.
- Hirshfeld-Becker, D.R., Biederman, J., Henin, A., Faraone, S.V., Davis, S., Harrington, K., & Rosenbaum, J.F. (2007) Behavioral inhibition in preschool children at risk is a specific predictor of middle childhood social anxiety: a five-year follow-up. *J Dev Behav Pediatr*, **28**, 225–233.
- Horley, K., Williams, L.M., Gonsalvez, C., & Gordon, E. (2003) Social phobics do not see eye to eye: a visual scanpath study of emotional expression processing. *J Anxiety Disord*, **17**, 33–44.
- Ingman, K.A., Ollendick, T.H., & Akande, A. (1999) Cross-cultural aspects of fears in African children and adolescents. *Behav Res Ther*, **37**, 337–345.
- Institute of Medicine (1989) *Research on Children & Adolescents with Mental, Behavioral & Developmental Disorders*, National Academies Press. edn. Washington.
- JoAnn L. Robinson, J.K. (1992) The heritability of inhibited and uninhibited behavior: A twin study. *Developmental Psychology*, **28**, 1030–1037.
- Kagan, J., Reznick, J.S., & Gibbons, J. (1989) Inhibited and uninhibited types of children. *Child Dev*, **60**, 838–845.
- Kagan, J., Reznick, J.S., & Snidman, N. (1987) The physiology and psychology of behavioral inhibition in children. *Child Dev*, **58**, 1459–1473.
- Kagan, J., Reznick, J.S., & Snidman, N. (1988) Biological bases of childhood shyness. *Science*, **240**, 167–171.
- Kagan, J. & Snidman, N. (1991) Infant Predictors of Inhibited and Uninhibited Profiles. *Psychological Science*, **2**, 40–44.
- Kagan, J., Snidman, N., Arcus, D., & Steven, J. (1994) *Galen's Prophecy: Temperament in Human Nature*. Basic Books, New York, NY, US.
- Kleinman, A. & Good, B. (1985) *Culture and Depression: Studies in the Anthropology and Cross-cultural Psychiatry of Affect and Disorder*. University of California Press.
- Kochanska, G. (1991) Patterns of Inhibition to the Unfamiliar in Children of Normal and Affectively Ill Mothers. *Child Development*, **62**, 250.
- Lange, W.-G., Heuer, K., Langner, O., Keijsers, G.P.J., Becker, E.S., & Rinck, M. (2011) Face value: eye movements and the evaluation of facial crowds in social anxiety. *J Behav Ther Exp Psychiatry*, **42**, 355–363.
- Manassis, K. & Bradley, S.J. (1994) The development of childhood anxiety disorders: Toward an integrated model. *Journal of Applied Developmental Psychology*, **15**, 345–366.
- Manassis, K., Hudson, J.L., Webb, A., & Albano, A.M. (2004) Beyond behavioral inhibition: Etiological factors in childhood anxiety. *Cognitive and Behavioral Practice*, **11**, 3–12.
- Marshall, P.J. & Stevenson-Hinde, J. (1998) Behavioral inhibition, heart period, and respiratory sinus arrhythmia in young children. *Dev Psychobiol*, **33**, 283–292.
- Matheny, A.P., Jr (1989) Children's behavioral inhibition over age and across situations: genetic similarity for a trait during change. *J Pers*, **57**, 215–235.
- Michael, T., Zetsche, U., & Margraf, J. (2007) Epidemiology of anxiety disorders. *Psychiatry*, **6**, 136–142.

- Mogg, K., Bradley, B.P., de Bono, J., & Painter, M. (1997) Time course of attentional bias for threat information in non-clinical anxiety. *Behav Res Ther*, **35**, 297–303.
- Nachmias, M., Gunnar, M., Mangelsdorf, S., Parritz, R.H., & Buss, K. (1996) Behavioral inhibition and stress reactivity: the moderating role of attachment security. *Child Dev*, **67**, 508–522.
- Öhman, A. (1993) Fear and anxiety as emotional phenomena: Clinical phenomenology, evolutionary perspectives, and information-processing mechanisms. In Lewis, M. & Haviland, J.M. (eds), *Handbook of Emotions*. Guilford Press, New York, NY, US, pp. 511–536.
- Ollendick, T.H. (1983) Reliability and validity of the revised fear survey schedule for children (FSSC-R). *Behaviour Research and Therapy*, **21**, 685–692.
- Plomin, R. & Rowe, D.C. (1979) Genetic and Environmental Etiology of Social Behavior in Infancy. *Developmental Psychology*, **15**, 62–72.
- Prior, M., Smart, D., Sanson, A., & Oberklaid, F. (2000) Does shy-inhibited temperament in childhood lead to anxiety problems in adolescence? *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry*, **39**, 461–468.
- Rapee, R.M., Kennedy, S., Ingram, M., Edwards, S., & Sweeney, L. (2005) Prevention and early intervention of anxiety disorders in inhibited preschool children. *J Consult Clin Psychol*, **73**, 488–497.
- Rapee, R.M. & Spence, S.H. (2004) The etiology of social phobia: empirical evidence and an initial model. *Clinical Psychology Review*, **24**, 737–767.
- Rettew, D.C. (2000) Avoidant personality disorder, generalized social phobia, and shyness: putting the personality back into personality disorders. *Harv Rev Psychiatry*, **8**, 283–297.
- Reznick, J.S., Kagan, J., Snidman, N., Gersten, M., Baak, K., & Rosenberg, A. (1986) Inhibited and Uninhibited Children: A Follow-Up Study. *Child Development*, **57**, 660.
- Rothbart, M. K., & Mauro, J. A. (1990). Temperament, behavioral inhibition, and shyness in childhood. In H. Leitenberg (Ed.), *Handbook of social and evaluation anxiety* (pp. 139-160). New York: Plenum Press.
- Rubin, K.H., & Asendorpf, J. (1993). Social withdrawal, inhibition, and shyness in childhood: Conceptual and definitional issues. In K. H. Rubin & J. B. Asendorpf (Eds.), *Social withdrawal, inhibition and shyness in children* (pp. 3-17). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
- Rubin, K. H., Burgess, K. B., & Coplan, R. J. (2002a). Social withdrawal and shyness. In P. K. Smith & C. H. Hart (Eds.), *Blackwell handbook of childhood social development* (pp. 329-352). Maiden, MA: Blackwell.
- Rubin, K.H., Burgess, K.B., & Hastings, P.D. (2002b) Stability and social-behavioral consequences of toddlers' inhibited temperament and parenting behaviors. *Child Dev*, **73**, 483–495.
- Rubin, K.H., Hastings, P.D., Stewart, S.L., Henderson, H.A., & Chen, X. (1997) The Consistency and Concomitants of Inhibition: Some of the Children, All of the Time. *Child Development*, **68**, 467–483.
- Rusinek, S., Hautekeete-Sence, D., & Hautekeete, M. (1998) L'évolution des peurs à travers l'enfance à partir de l'Echelle des Peurs pour Enfants. *JTCC*, **8**, 17–25.

- Sanson, A., Pedlow, R., Cann, W., Prior, M., & Oberklaid, F. (1996) Shyness Ratings: Stability and Correlates in Early Childhood. *International Journal of Behavioral Development*, **19**, 705–724.
- Scarpa, A., Raine, A., Venables, P.H., & Mednick, S.A. (1995) The stability of inhibited/uninhibited temperament from ages 3 to 11 years in Mauritian children. *J Abnorm Child Psychol*, **23**, 607–618.
- Schmitz, S., Fulker, D.W., Plomin, R., Zahn-Waxler, C., Emde, R.N., & DeFries, J.C. (1999) Temperament and Problem Behaviour during Early Childhood. *International Journal of Behavioral Development*, **23**, 333–355.
- Schwartz, C.E., Snidman, N., & Kagan, J. (1999) Adolescent social anxiety as an outcome of inhibited temperament in childhood. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry*, **38**, 1008–1015.
- Schwartz, C.E., Wright, C.I., Shin, L.M., Kagan, J., & Rauch, S.L. (2003) Inhibited and Uninhibited Infants “Grown Up”: Adult Amygdalar Response to Novelty. *Science*, **300**, 1952–1953.
- Shore, G.N. & Rapport, M.D. (1998) The fear survey schedule for children-revised (FSSC-HI): ethnocultural variations in children’s fearfulness. *J Anxiety Disord*, **12**, 437–461.
- Sroufe, L.A., Egeland, B., Carlson, E.A., & Collins, W.A. (2009) *The Development of the Person: The Minnesota Study of Risk and Adaptation from Birth to Adulthood*. Guilford Press.
- Sutton, S.K. & Davidson, R.J. (1997) Prefrontal Brain Asymmetry: A Biological Substrate of the Behavioral Approach and Inhibition Systems. *Psychological Science*, **8**, 204–210.
- Tarabulsky, G.M., Tessier, R., & Kappas, A. (1998) *Le Tempérament de l’Enfant: Cinq Études*. PUQ.
- Turner S.M., Beidel D.C., & Wolff P.L. (1996) Is behavioral inhibition related to the anxiety disorders? *Clinical Psychology Review*, **16**, 157–172.
- West, A. & Newman, D. (2007) Childhood behavioral inhi... [Cultur Divers Ethnic Minor Psychol. 2007] - PubMed - NCBI.
- Wilson, R.S. (1986) The colorado adoption project: the origins of individual differences in infancy. *Science (New York, N.Y.)*, **230**, 1369–1370.

Annexe 1

Echelle de Peurs de l'Enfants (E.P.E.)

Est-ce que tu as peur de ... ?

	Pas du tout	Un peu	Beaucoup
	0	1	2
1) faire un exposé: expliquer quelque chose devant les autres			
2) voyager en voiture ou en bus			
3) être puni par ta mère			
4) les lézards ou les crapauds			
5) avoir l'air bête			
6) les fantômes			
7) les objets pointus			
8) être obligé d'aller à l'hôpital			
9) la mort ou les morts, les personnes mortes			
10) te perdre dans des endroits inconnus			
11) les serpents pas dangereux			
12) parler au téléphone			
13) aller dans les grands manèges: grand-huit, grande roue			
14) être malade à l'école			
15) être appelé chez le directeur de l'école			

16) voyager en train			
17) être obligé de rester chez toi avec un inconnu, ou être gardé par quelqu'un d'inconnu à la maison			
18) les loups			
19) rencontrer quelqu'un pour la première fois			
20) les bombardements, être envahi, être attaqué			
21) recevoir une piqûre par un médecin ou une infirmière			
22) aller chez le dentiste			
23) les endroits élevés, les endroits très hauts			
24) te faire taquiner: qu'on se moque de toi			
25) les araignées			
26) un voleur dans la maison			
27) voyager en avion			
28) te faire interroger par le maître ou le professeur			
29) avoir de mauvaises notes			
30) les chauves-souris ou les oiseaux			
31) être critiqué par tes parents			
32) les armes à feu: fusil, pistolet, revolver			
33) te trouver dans une bagarre			
34) le feu, être brûlé			
35) te couper ou te blesser			
36) être dans une foule: être au milieu de beaucoup de personnes inconnues			
37) les orages			
38) être obligé de manger des choses que tu n'aimes pas			
39) les chats			
40) échouer à un examen, rater un contrôle, une interrogation			
41) te faire renverser par une voiture ou un camion			

42) être obligé d'aller à l'école			
43) jouer à des jeux violents où on reçoit des coups			
44) assister à une dispute de tes parents			
45) les pièces sombres ou les placards			
46) être obligé de réciter quelque chose en public (faire un numéro, jouer une pièce de théâtre par exemple)			
47) les petites bêtes: fourmis, scarabées			
48) être critiqué par les autres			
49) les gens qui ont l'air bizarre			
50) voir du sang			
51) aller chez le médecin			
52) les chiens qui ont un regard bizarre			
53) les cimetières			
54) recevoir ton bulletin ou ton carnet de notes			
55) te faire couper les cheveux			
56) l'eau profonde ou la mer			
57) les cauchemars			
58) tomber d'un endroit très haut			
59) recevoir une décharge électrique (recevoir du courant)			
60) aller dormir dans le noir			
61) être malade en voiture			
62) rester seul			
63) être obligé de porter des vêtements différents de ceux de tes copains			
64) être puni par ton père			
65) être collé: être en retenue après l'école			
66) te tromper			
67) les films d'horreur			

68) les sirènes d'alarme (de pompiers ou de la police)			
69) faire quelque chose de nouveau			
70) les microbes ou tomber malade			
71) les endroits où on est enfermé			
72) les tremblements de terre			
73) être attaqué par un pays ennemi: la guerre			
74) les ascenseurs			
75) les endroits où il fait noir			
76) ne pas pouvoir respirer			
77) être piqué par une abeille			
78) les vers ou les escargots			
79) les rats ou les souris			
80) passer un contrôle, faire une interrogation			

Annexe 2a

Questionnaire démographique pour les parents

• Qui complète le questionnaire ?

Mère Père Autre :

• Date de naissance de l'enfant :

• Est-ce que votre enfant a des frères et/ou sœurs : oui non

Si oui, Age des frères :

Age des sœurs :

• Votre enfant vit dans :

Une famille avec un seul parent présent

Une famille avec les deux parents présents

Autre :

• Nombre de personnes vivant habituellement au sein du foyer principal de votre enfant :

• Profession des parents :

Père :

Mère :

• Niveau d'études des parents :

Père :

Mère :

• Votre enfant dispose-t-il d'une chambre pour lui seul ? oui non

- A quel âge votre enfant a-t-il été scolarisé ?

Annexe 2b

Nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles (PSC)

1. Agriculteurs exploitants
2. Artisans, commerçants et chefs d'entreprises
3. Cadres et Professions intellectuelles supérieures
4. Professions intermédiaires
5. Employés
6. Ouvriers
7. Retraités
8. Autres personnes sans activité professionnelle

D'après INSEE, 1982

Annexe 3

Mesure de l'inhibition comportementale à partir de la tâche « risk room » de Kagan

1. L'évaluation des émotions positives (peu ou pas d'émotions positives observées vs émotions positives intenses et visibles)

1 = Aucune émotion positive observée

2 = Emotions positives faibles à moyennes : modérément enthousiaste, quelques sourires ou affects positifs

3 = Emotions positives moyennes à élevées : sourit, semble explorer avec plaisir et

enthousiasme 4 = Emotions positives très élevées : sourires intenses, plaisir marqué dans l'exploration, enthousiasme élevé, sans retenue

2. L'évaluation de l'activité (peu ou pas d'activité vs grand nombre de mouvements)

1 = Pas d'activité ou très peu de mouvements, peu de distance parcourue et peu d'exploration manuelle des objets

2 = Activité faible à moyenne : niveau moyen de distance parcourue, un peu de mouvements et quelques comportements d'exploration

3 = Activité moyenne à élevée. Mouvements d'exploration assez vigoureux et rapides.

L'enfant se déplace dans la pièce assez rapidement, exploration assez élevée

4 = Activité très élevée. Beaucoup de mouvements d'exploration vigoureux et rapides, très grande exploration des objets, traverse la salle, se déplace très rapidement

3. L'évaluation de la prudence (grande méfiance voire peur vs pas de prudence ni de précaution dans l'exploration des objets)

1 = Méfiance très importante, insécurité au cours de l'exploration. L'enfant hésite à essayer les objets

2 = Niveau de méfiance moyen à élevé. Peut montrer de la méfiance, de l'hésitation avant de toucher aux objets mais celle-ci diminue au fur à mesure au contact des objets

3 = Niveau de méfiance moyen à faible. Un peu de méfiance au début mais vite dépassée

4 = Aucune méfiance. Comportement très engagé dans l'exploration, l'enfant n'exprime aucune méfiance lors des contacts avec des objets

4. L'évaluation de la timidité (se montre timide, hésitant vs se montre à l'aise, peu ou pas impressionné par la situation)

1 = Très timide. L'enfant affiche sa timidité, beaucoup de retenue dans ses comportements, semble très méfiant, gêné

2 = Timidité élevée à moyenne. L'enfant peut afficher une certaine timidité, de la gêne mais il finit par s'adapter à la situation

3 = Timidité moyenne à faible. Très peu de gêne observée, s'adapte rapidement à la situation

4 = Très à l'aise. Pas de timidité, aucune gêne observée dans le comportement

5. L'évaluation de la curiosité (peu d'intérêt pour l'exploration des objets vs grand intérêt)

1 = Aucune curiosité. Ne semble pas intéressé par l'exploration des objets

2 = Curiosité faible à moyenne. Un peu d'intérêt mais peu d'engagement dans l'exploration

3 = Curiosité moyenne à élevée. Montre de l'intérêt et explore les objets

4 = Curiosité très élevée. Montre un intérêt élevé vis-à-vis des objets, comportement engagé dans l'exploration

6. L'évaluation de l'assurance (comportement, démarche et approche hésitants vs grande assurance)

1 = Aucune assurance dans le comportement. Démarche et approche des objets très hésitantes

2 = Assurance faible à moyenne. Démarche et approche un peu hésitante au début

3 = Assurance moyenne à élevée. Peu d'hésitation dans l'approche et la démarche

4 = Assurance très élevée. Aucune hésitation dans l'approche et la démarche

7. Nombre de regards envers l'adulte

8. Nombre de communications durant la tâche

9. Temps de latence avant de toucher le premier objet

10. Nombre d'objets touchés par l'enfant

11. Nombre de comportements « risqués »

6 possibilités :

- Ouvrir la boîte noire
- Faire du bruit avec le clap-clap
- Faire des grands mouvements avec le serpent
- Faire rebondir la balle
- Demander pourquoi le jeu électronique ne fonctionne pas
- Jouer avec le yoyo

12. Temps total passé avec les objets « non risqués »

Rubik's cube / ardoise

RR8	Sig. (bilatérale)	,197	,055	,003	,008	,008	,004		,029	,000	,023	,553	,000
	N	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	108
	Corrélation de Pearson	,315**	,262**	,230*	,265**	,213*	,237*	,205*	1	-,061	,201*	,392**	-,095
RR9	Sig. (bilatérale)	,001	,005	,014	,004	,023	,011	,029		,519	,032	,000	,329
	N	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	108
	Corrélation de Pearson	-	-	-	-	-	-	,425**	-,061	1	-	-,218*	-,285**
RR10	Sig. (bilatérale)	,042	,003	,001	,001	,001	,001	,000	,519		,000	,020	,003
	N	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	108
	Corrélation de Pearson	,252**	,836**	,680**	,751**	,847**	,704**	-	,201*	-	,363**	1	,768**
RR11	Sig. (bilatérale)	,007	,000	,000	,000	,000	,000	,023	,032	,000		,000	,065
	N	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	108
	Corrélation de Pearson	,305**	,773**	,680**	,691**	,777**	,708**	-,056	,392**	-	,218*	,768**	1
RR12	Sig. (bilatérale)	,001	,000	,000	,000	,000	,000	,553	,000	,020	,000		,003
	N	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	108
	Corrélation de Pearson	-,013	-,154	-,080	-,015	-,114	-,053	-	-,095	-	-,178	-	1
RR12	Sig. (bilatérale)	,896	,112	,411	,880	,242	,586	,000	,329	,003	,065	,003	
	N	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).

** . La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).